

AZOT VA FOSFOR TUTGAN KORROZIYA INGIBITORLARINING HIMOYALASH DARAJALARI

Qurbanova L.M¹., Eshmamatova N.B.²

¹Jizzax politexnika instituti, kimyo kafedrası o‘qituvchisi

²O‘zbekiston Milliy Universiteti, fizikaviy kimyo kafedrası dotsenti, k.f.d.

Annotatsiya: Ushbu maqolada azot va fosfor tutgan yashil ingibitorlarning korroziyaga qarshi hususiyatlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: ingibitor, korroziya, yashil, po‘lat, agressiv, qotishmalar, muhit, himoya, passiv, adsorbsiya.

Zamonaviy texnika va texnologiyalarning asosiy materiallari bo‘lgan temir asosidagi qotishmalar namlik, havodagi kislorod, azot, oltingugurt oksidlari va boshqa kimyoviy faol moddalarning ta’siri natijasida korroziyalanishga uchraydi.

Korroziya jarayonlarini o‘rganish va metallarni himoya qilish usullarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy va texnik muammolarga tegishli. Himoya qilishning keng tarqalgan usullaridan biri bu ishlab chiqarish sharoitida korroziyon muhit bilan aloqada bo‘ladigan metallar va qotishmalarning korroziya tezligini kamaytiradigan ingibitorlardan foydalanishdan iborat. Hozirgi vaqtda kislotali muhitda metallarning korroziya tezligiga ta’sir qiluvchi juda ko‘p turdagi organik va noorganik birikmalar o‘rganilmoqda [1].

Ingibitorning tarkibini tanlash orqali metall korroziyasini chaqiruvchi muhitning passivlanishi hamda metall sirtining yuqori adsorbsion faolligining pasayishiga yoki to‘xtashiga erishiladi. Ushbu ta’sirni po‘latda yuqqa himoyalovchi qatlamning xosil bo‘lishi bilan tushuntirish mumkin, buning natijasida esa po‘lat sirtini bloklaydi va korroziyadan buzilishlarning tezligini kamaytiradi. Shuni ta’kidlab o‘tishimiz joizki, korroziya tezligining qiymatini o‘zgarishi, tajriba mobaynida metall yuzasida faol sirtida funksional guruhlarni oshganligi to‘g‘risida ma’lumot beradi. Ayrim agressiv holatlarda va hattoki passiv holatlarda ham

korroziyaning yetarlicha yuqori tezlik bilan borishi kuzatilgan, ingibitorlarni sistemaga kiritilishi bilan aksincha sekinlashishi aniqlangan [2,3].

Kuchsiz kislotali va ishqoriy muhitlarda olib borilgan tajribalar orqali shu narsa aniqlandiki, sintez qilingan birikmalar orasida po‘lat 45 namunasini samarali himoyalaydigan korroziya ingibitorlari mavjud, bunday ingibitorlar qatoriga $(C_2H_5)_2NH \cdot H_3PO_4$, $Na-KMS \cdot H_3PO_4$, $Na-KMS \cdot Na_5P_3O_{10}$ kabi ingibitorlarni kiritish mumkin.

1-jadval. Po‘lat 45 namunalarining 25°C 3% pH=5,3 (5%Na₂SO₄ + 3%H₂SO₄) fon eritma tarkibida turli ingibitorlarni (C=30 mg/l) miqdorda himoyalash darajasini gravimetrik usuldagi aniqlash natijalari

Ingibitorlar	15 kunlik natija				30 kunlik natija			
	K,g/(m ² sut)	Π	γ	Z, %	K,g/(m ² sut)	Π	γ	Z, %
Fon-1 (pH=5,3)	2,61	$4,99 \cdot 10^{-3}$	-	-	2,43	$9,6 \cdot 10^{-5}$	-	-
Na-KMS	0,45	$8,63 \cdot 10^{-4}$	5,8	82,73	0,39	$1,52 \cdot 10^{-3}$	6,1	83,65
$(C_2H_5)_2NH \cdot H_3PO_4$	0,31	$6,07 \cdot 10^{-4}$	8,23	87,83	0,28	$1,11 \cdot 10^{-3}$	8,4	87,15
$Na-KMS \cdot H_3PO_4$	0,27	$5,22 \cdot 10^{-4}$	9,6	89,55	0,23	$8,89 \cdot 10^{-4}$	10,4	90,46
$C_6H_5NH_2 \cdot H_3PO_4$	0,24	$4,71 \cdot 10^{-4}$	10,6	90,57	0,20	$7,84 \cdot 10^{-4}$	11,8	91,58
$Na-KMS \cdot Na_5P_3O_{10}$	0,21	$4,05 \cdot 10^{-4}$	12,3	91,88	0,18	$6,94 \cdot 10^{-4}$	13,4	92,58
(NaKMS+ $(C_2H_5)_2NH \cdot H_3PO_4$)	0,18	$3,57 \cdot 10^{-4}$	13,9	92,85	0,16	$6,28 \cdot 10^{-4}$	14,8	93,26
(NaKMS+ $C_6H_5NH_2 \cdot H_3PO_4$)	0,18	$3,45 \cdot 10^{-4}$	14,4	93,08	0,14	$5,54 \cdot 10^{-4}$	16,7	94,05

Birikmalarining ingibitorlik xossalari muhitning doimiy ta’siri, ularning adsorbsion hossalari bilan tushuntirib beriladi va u azot, fosfor atomlardagi elektron zichligiga bog‘liqligi aniqlangan. Ingibitor molekulasida tarkibidagi geteroatom bitta yoki ikkita funksional guruhlar hisobiga, mavjud bo‘lgan molekulalar kattaligi, tarmoqlanganligi hamda zaryad belgisi bo‘yicha farq qilib kuchaytirish xususiyati bilan tushuntirish mumkinligi aniqlandi.

Korroziya ingibitorlarini qo‘llashda asosiy e’tibor po‘lat asosidagi namunalar bo‘lib, ular asosida kompleks tuzlar hosil bo‘lishi, metall sirtida himoya qatlamlarining agressiv muhitda samarali natija bilan himoya qilishi aniqlandi.

Olingan natijalardan, qoʻllanilgan ingibitorlar metall bilan kompleks tuzlar xosil qilishi va namunalarning sirtlari korroziyon muhitlarning faol zarrachalari bilan taʼsirlashish qobiliyatiga ega boʻlib, buning oqibatida erituvchi va muhit tarkibini toʻgʻri tanlovi asosida ingibitorning yuqori adsorbsion faolligini taʼminlashi mumkin. Shu bilan birga metall korroziyasini chaqiruvchi muhit faolligini pasaytirishi yoki sistemani bloklanishini namoyon qilishi mumkin.

Shunday qilib, tadqiqotlar davomida korroziya tezligining oʻzgarishiga, buning natijasida metallarning sirti aktivlashib qoladi degan xulosani bermaydi. Koʻpgina hollarda yuqori korroziya tezligi passiv holatlarda kuzatiladi. Korroziya tadqiqotlarida poʻlat sirtidagi oʻzgarishlar va passivatorlarning samaradorligi korroziya tezligining passiv holatiga oʻtishi bilan bogʻliq. Namunalarning sirti va holati ularning elektrod potentsiallari oʻzgarishiga asoslangan. Elektrolitlarga turli funksional birikmalarning kiritilishi nafaqat faol doirada, balki shiddatli korroziya muhitlarda metallni ionlanishini pasayishiga olib keladi.

Ayrim birikmalarning sinergetik taʼsiri, parchalanish mahsulotlarining hosil boʻlishi bilan bogʻliqdir, ulardan biri organik kation, boshqasi esa – anion hisobalanadi.

1-rasm. Poʻlat namunalarining 25°C pH=5,3 (5%Na₂SO₄+3%H₂SO₄) eritmada ingibitorlarning himoyalash darajasini qoʻllanilish miqdoriga bogʻliqligi Na-KMS·Na₅P₃O₁₀ (1); (Na-KMS+(C₂H₅)₂NH·H₃PO₄) (2); (NaKMS+C₆H₅NH₂·H₃PO₄) (3)

Tekshiruvlar shuni koʻrsatdiki, oʻrganilgan konsentratsiya oraligʻida polifosfatlar va polielektrolitlar kislotali muhitlarda ingibirlashda aralash turdagi

ingibitor ekanligi yana bir bor isbotlandi. Ingibitor samaradorligi kontsentratsiyaning oshishi bilan ortadi, ammo uning ta'sir qilishi chegaralanganligi aniqlandi. Bunday holatda ingibitorlarning ta'sir qilish davomiyligi, yashash davri chegaralanib qoladi. Bundan tashqari, metall eritmada o'tkazuvchi ionlar bilan ingibitorni ta'sir qilishi hamda qiyin eruvchan mahsulotlarni hosil bo'lishi va himoyalovchi qatlamlar hisobiga ular korroziya jarayonini to'xtatadi yoki sekinlashtiradi.

Ushbu ishda azot va fosfor tutgan ingibitorlar metallar korroziyasini susaytirishi va yuqori samaradorlikka egaligi, ingibitor ta'sirining davomiyligi hisobiga ximoyalanish yanada ortishi kuzatildi. Bundan ingibitor sifatida qo'llanilgan birikmalar metall sirtlari hamda korroziyaga uchratuvchi muhitlarning faol zarrachalari bilan ta'sirlanishida yuqori himoyalash darajasiga ega ekanligini tushuntirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zhao Y. Scale inhibition performance of sodium carboxymethyl cellulose on heat transfer surface at various temperatures: Experiments and molecular dynamics simulation // International Journal of Heat and Mass Transfer. –2019. — T.141. – С. 457-463.
2. Эшмаматова Н.Б., Акбаров Х.И., Азимов Л.А., Қурбанова Л.М., Алиева З.В., Каримова М.Б., Валиева Ш.М. Исследование эффективности ингибиторов на основе азот, фосфор содержащих соединений в кислой среде. // КарДУ хабарлари. Илмий-назарий, услубий журнал. 2022 (5/1)55. – С. 62-67.
3. L.M. Qurbanovaa, N.B. Eshmamatovab, Kh.I. Akbarov. Physico-chemical properties inhibitors of corrosion on the base of nitrogen, phosphorous-containing compounds. // Uzbekistan-Japan International Conference «Energy-Earth-Environment-Engineering», Uzbek-Japan Innovation Center of Youth, Tashkent. 2023.– P. 82.